

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Vandimalaichi Amman of Vadaseri in Kanyakumari District

Dr. A. P. Ramalekshmi, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5093-6577>

DOI: 10.5281/zenodo.10323585

Abstract

Vandimalaichiamman, the family deity is seen in the posture of sleeping. The deity was worshipped from the ancient times. The deity protects the people as the guardian deity. In Nattar performing arts, Villupattu brings alive the Vandimalaichiamman and the stories by highlighting the lives of our ancestors. The story-songs speak of the origins of the deity. The beginnings of Saivism and Vaishnava devotion can be seen in the worship of Siva Durga and Brahmashakti Vishnu Durga in the hands of the mother goddesses carrying the implements of their respective leaders (Shiva, Brahma, Vishnu). In the world's most ancient form of worship, intertwining with people's lives, family, clan and national deities have been worshipped. Religious rituals are being performed to satisfy them. Through the study of religious rites, beliefs, worship, ceremonies and arts, the structure of the original system can be revealed. Vandimalaichiamman Temple is located in Vadaseri, Kanyakumari District, Tamil Nadu. The article studies the facts about the Vandimalaichiamman and the temple.

Keywords: Ancient, Mother Goddess, Worship, Vandimalaichiamman, Kanyakumari.

References

- [1] K. Perumal. *Theivangal Mulaikkum Nilam*. Tamilini Pathipagam, 2003.
- [2] Shanmugha Sundaram, Srikumar, S. *Kumari Nattupura Theivangal*. Kavaya Pathipagam, 2009.
- [3] Ramalekshmi, A.P. *Arulmiku Vandimalachiamman Kovil Kathaikalum. Vazhipadukalum Vilakkalum (Kanyakumari district)*. M.Phil Thesis, Nagercoil, 2005 - 2006.
- [4] Dr. A. P. Ramalekshmi. "Kumari Kollathil Kotravai." Sanlax International Tamilial Thesis, Volume - 1, December 2019, E-ISSN -2582 -2810, P-ISSN-2454-3993.
- [5] Paramasivan, Th. *Panpattu Asaivu*. Kalasuvadu Pathipagam, December, 2001.
- [6] "Attalanallur Sri Vandimalaichi Amman Kovil." *Wikipedia*. 21 July 2022. <https://tinyurl.com/sd9944b8> Accessed on 10 September 2023.
- [7] "Vandimalaichi Amman." *Tamil Wiki*, <https://tinyurl.com/3a25fpyy> Accessed on 10 September 2023.
- [8] "Vandimalaichi Amman Kovi Sirappu Vazhibadu." *Malai Malar*. <https://www.maalaimalar.com/devotional/worship/vandi-malaichi-amman-temple-temple-special-pooja-638490> Accessed on 10 September 2023.
- [9] "Vandimalaichi Amman Vazhibadu." *முத்துகமலம்*, Accessed on 10 September 2023. <https://www.muthukamalam.com/spiritual/worshipplace/hindu/p33.html>

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

63

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

கன்னியாகுமரி மாவட்ட வடசேரி வண்டி மலைச்சியம்மன்

முனைவர் ஆ. பா. இராமலெட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தென்திருவிதாங்கூர் இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5093-6577>

DOI: 10.5281/zenodo.10323585

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தொன்மையான வழிபாடுகளுள் கிடந்த கோலத்து ஆதி தெய்வமான வண்டிமலைச்சியம்மன் ஊர் தெய்வமாக, காவல் தெய்வமாக மக்களை காத்து வருகின்றாள். நாட்டார் நிகழ்த்துக் கலைகளுள் வில்லுப்பாட்டு நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியலையும், கதைப்பாடல்களையும், தெய்வம் தோன்றிய நிலையையும் எடுத்துக்காட்டி இன்றளவும் தாய்த் தெய்வங்களையும் கதைகளையும் வாழ வைக்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பண்டைய, தாய் தெய்வம், வழிபாடு, வண்டிமலைச்சியம்மன், கன்னியாகுமரி.

முன்னுரை

உலகின் மிக தொன்மையான வழிபாட்டில் மக்களின் வாழ்வியலோடு பின்னிப்பிணைந்து நாட்டார் தெய்வங்கள் பண்பாட்டு மரபியியல் அடிப்படையில் காலம்காலமாக வழிபட்டுவருகின்றனர். சமய சடங்குகள், வழிபட்டுவருகின்றனர். சமய சடங்குகள், தொடர்பான நம்பிக்கைகள், வழிபாடு, விழாக்கள், நிகழ்த்துக்கலைகள் மூலம் ஆதிப்படைப்பின் அமைப்பினை அதன் முறைமையினை வெளிப்படுத்துகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், வடசேரி என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோவிலாகும். இத்தாய் தெய்வம் கிடந்த கோலத்தில் இக்காட்சியளிக்கின்றன.

தெய்வங்களின் நிலைபாடு

சிறுதெய்வங்களான தாய்தெய்வங்கள் நின்றநிலை, அமர்ந்தநிலை, கிடந்தநிலை என்ற மூன்று நிலைப்பாடுகளில் உருவங்களை அமைத்து அத்தெய்வத்திற்கான மரபு வழிபாட்டு முறைமையினை இன்றளவு போற்றுகின்றனர். மேலும் குலம் சார்ந்த, ஊர்வகை சார்ந்த காவல் தெய்வங்களாக போற்றி உலக செயல்பாடுகளுக்கு இத்தெய்வங்கள் தான் காரணம் என வழிபாட்டினை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லுகின்றனர். அச்சத்தின் காரணமாகவும், பஞ்சபூதங்களின் செயல்பாட்டின் மாறுதல்களோடு அவற்றின் பயனை இயற்கை சரியாக

நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கைத் தெய்வழிப்பாட்டின் ஆரம்பநிலையாகும்.

மரபு ரீதியான வழிபாடு

கிடந்த நிலை தெய்வமான வண்டிமலைச்சி அம்மனின் பூர்வீகம் தோற்றம், வளர்ச்சிநிலை அத்தெய்வம் தோன்ற காரணம் என பல்வேறு சூழல்கள் என நம் முன்னோர்களின் பண்பாட்டு செய்தியினை கதையாடலாக எடுத்துகாட்டி தெய்வம் உறையும் களத்தில் நிகழ்ச்சியாக கண்முன் தோன்ற செய்கின்றனர். பழம்பெரும் இலக்கியங்களின் தாய் தெய்வத்தை பழையோள், மலைமகள், கொற்றவை, காடுகிழாள், கானமர் செல்வி, நீலி, தூர்க்கை, சூலி, அமரி, கௌரி, குமரி, ஐயை, செம்மேனியாள், மாரி, இயக்கி, பேச்சி என பல பெயர்களில் அழைத்ததை அறியமுடிகிறது. (முனைவர் ஆ. பா. இராமலெட்சுமி, பக்.40)

பக்திகால துவக்கம்

சைவ, வைணவ பக்தியின் துவக்கம் தாய் தெய்வங்களின் கைகளில் அவரவர்களுக்குரிய தலைவனின் (சிவன், பிரம்மன், விஷ்ணு) படைக்கருவிகளை ஏந்தியவாறு சிவதூர்க்கை, பிரம்மசக்தி விஷ்ணு தூர்க்கை என்றும் வழங்கப்படுவதை வழிபாட்டில் காணலாம்.

வண்டிமலைச்சியம்மன்

காவல் தெய்வமான வண்டிமலைச்சியம்மன் கொள்ளையர்களின் வண்டியை மறித்து ஊர்மக்களின் பணத்தையும், பொருளையும் காப்பாற்றிய காரணத்தினால் இப்பெண்தெய்வத்திற்கு வண்டிமலைச்சி என பெயர் வந்ததாக அறியமுடிகிறது. வாய்மொழி கதையான இத்தெய்வத்தின் கதையாடலில் கருவுற்ற பெண் ஒருத்தி மகப்பேறுக்காக செல்லும் பொழுது வழியில் பிரசவ வலி ஏற்பட அவர்கள் சென்ற வண்டியை மறித்து பிரசவம் பார்த்ததால் இப்பெயர் பெற்றதாகக் கதைக்களத்தில் சாமி கொண்டாடி திரு. முருகன் அவர்கள் கூறுகிறார். மக்களின் வாழ்வியலோடு தெய்வங்களின் வரலாறுகள், கதைகள், அருள் விளையாட்டுகள் ஆகியவை இணைத்தே பேசப்படுகின்றன.

நம்பிக்கை

மலைப்போன்ற தோற்றம் கொண்ட பெண் ஊர்மக்களை பாதுகாக்கின்றாள் என்பதிலிருந்து வீரத்தின் அடையாளமாகவும், கருவுற்ற பெண்களுக்கு பெண் தெய்வங்கள் துணையாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அடிப்படையிலும், குழந்தைப்பேறு சிறப்பாக நடக்க, குழந்தைவரம் கிடைக்க தொட்டில் கம்பு கட்டும் வழக்கம் இன்றளவும் காணப்படுகின்றன. அம்மைநோயை போக்குபவள் என்றும், மக்கள் தவறு செய்தால் தெய்வம்

தண்டிக்கும் என்ற அறச்சிந்தனையும் அச்சவுணர்வும் வழிபாட்டின் உண்மைதன்மையும் தூய்மையும் பக்தியையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

உருவ அமைப்பு

சதுரவடிவ திண்ணையின் மீது, 15 அடி உயரத்தில் 6க்கு 6மீ அளவில் அம்மன் கிடந்தக்கோலத்தில் காட்சியளிக்கின்றாள். மண் உருவம், ஏழு குளத்து மண்ணாகும். ஓடு, செங்கல், மரப்பலகை கட்டத்தினுள்ளே அரைப்பு சுண்ணாம்பு அரைத்த மணல் சேர்த்து, கடுக்கால் ஊற வைத்து தண்ணீர், கருப்புக்கட்டி, பதநீர் தண்ணீர் விட்டு கையினால் குலைத்து பக்குவமாகக் கட்டப்பட்டவையாகும். சிங்க வாகனத்தின் மீது அமர்ந்திருப்பாள். பெரிய உருவம் கொண்ட அம்மன் படுத்துக் கிடப்பது போன்ற சற்று அச்சம் தரும் தோற்றத்தில் வலது கையில் சூலம், இடது கையில் திருநீற்று கப்பறையும் அவளது கணவன் வண்டிமலையானுக்கு வலதுகையில் கெதையும் இடதுகையில் எலுமிச்சை பழமும் உள்ளது. இவை மரத்தால் செய்ததாகும். தெய்வத்தின் தாய் தந்தையாக நாகரை வழிபடுவதையும் காணலாம். வடக்குத்திசை பார்த்து காட்சியளிக்கும் கோலத்தில் இவர்களைச் சுற்றி காவல் தெய்வமான பைரவர் மேற்பக்கமாகவும், மாடன் வடக்குத் திசையையும், உச்சிமாகாளி கிழக்கு பக்கமாகவும் அருள்பாளிக்கின்றனர். வேப்பமரம் தலமரமாகும். இக்கோவிலை சாலிய சமுதாயத்தினர் பராமரித்து வருகின்றன. வருடம் தோறும் விழாக்கள், சிறப்பு விஷேசங்கள் என மங்களமாக இவர்கள் வணங்குகின்றனர். இத்தெய்வத்தின் பெயரை தங்களின் குழந்தைகளுக்கும் தொழில் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் இத்தாய் தெய்வத்தின் பெயரைச் சூட்டி போற்றுகின்றனர். ஊர் வகை கோவில் ஆகும். 1984-ல் இக்கோவிலை புதிப்பித்துள்ளார்கள்.

கதைப்பாடல்

நாகர் வழிபாட்டின் மகத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாக நாககன்னி, நாகராஜன் இவர்களுக்கு பலகாலமாக குழந்தைப் பாக்கியம் இல்லாத காரணத்தினால் கைலாயத்திலிருக்கும் சிவன் பார்வதியை எண்ணி தவமிருந்தாக,

ஆதி சிவன் நெற்றிக் கண்ணின் அனல் மூலம் அவதரித்து மகிடனை அங்கரித்து மறையவர்கள் துன்பம் தீர்த்து வேண்டிய வரங்கள் பெற்று விந்தைகள் பல புரிந்து உலகினை வாழ வைக்கும் வண்டிமலைச்சியை வணங்குவோம் (வில்லுப்பாட்டு கலைஞர், கணேசன், 15.06.2006)

என்ற கதைப்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது. ஊர்த்தெய்வமானாலும், குலத்தெய்வமானாலும் சிறுத்தெய்வத்திற்கான கதைப்பாடலில் தெய்வங்கள் ஆதியின் மூலமான சிவனிடமிருந்து வரங்கள் வாங்கி மண்ணுலகத்திற்கு வந்தாகப் பாடப்படுகிறது. மேலும், வேள்வியின் மூலமோ,

சில சாபத்தின் காரணமாக சாபத்தின் விபோசனத்திற்காக அவதரித்த தெய்வங்களாக பேசப்படுவதையும் அறியமுடிகிறது. இறைவனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து எட்டுத் தீப்பொறியானது எட்டுமுட்டையாக மாறியதாகவும் அவை ஒரு ஓலைப் பெட்டியில் வைத்து பூலோகத்தில் தவம் புரிகின்ற நாகர்களிடம் கொடுத்தாகவும், அதில் வண்டிமலைச்சி, முத்தாரம்மன், முப்பிடதாரி, சந்தனமாரி, அக்னிமாரி, கருங்காளி, பத்ரகாளி, உச்சிமாகாளி என அஷ்டகாளிகள் அவதரித்ததாகவும் பதினாறுவயது பருவமங்கைகளாக, ஆக்ரோஷமான அழகுடன் திகழ்ந்ததாகவும் கதைக்களம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. வண்டிமலைச்சி தான் பிறந்த காரணத்தை அறிகிறாள். எருமை தலையோடும், மனித உடலோடும் பிறந்த மகிடாசுரன் என்னும் அரக்கனை அழிப்பதற்காகப் பிறந்தவளாகக் காட்சியளிக்கின்றாள்.

மகிடனின் தவம்

தவத்தின் வலிமையால் ஈசனிடம் பல வரங்கள் பெற்று 12 ஆண்டுகள் கடுமையான தவத்தால் தனக்கு இறப்பு நிகழக்கூடாது என்ற வரத்தைப் பெற்ற மகிடன், பூலோகத்தில் வானுலக அவ்வரத்தை பலவாறு கேட்டதாக,

ஆனால் அழியாத வரம் வேண்டும் விலங்குகளால் அழியாத வரம் வேண்டும் ஆயுதத்தால் அழியாத வரம் வேண்டும் பறவையினால் அழியாத வரம் வேண்டும் தேவரால் அழியாத வரம் வேண்டும் மூவரால் அழியாத வரம் வேண்டும். (வில்லுப்பாட்டு கலைஞன் கண்ணன், 15.06.2006)

என்ற பல வரங்களால் மானிடர்களையும் வானுலக தேவர்களையும் ஆணவத்தால் துன்படுத்தினாள். இப்படிப்பட்ட மகிடனை அழிக்க பூமியில் அவதரித்தவளாக இத்தெய்வத்தைப் போற்றுகின்றனர். மேலும் மகிடனை அழித்தால் எட்டு கன்னியர்களையும் திருமணம் செய்வதாக ஈசன் கூறியதாகவும், முதன்மைத் தெய்வமான வண்டிமலைச்சி சூலம், பிரம்பு, வேம்பு, அக்னிசட்டி, வாள் முதலிய ஆயுதங்களை ஏந்தி அவனை கன்னியாக அழிக்கின்றாள் மகிடாசுரன் தான் செய்த தவறை எண்ணி வருந்தியதாகவும், வருந்தி திருத்திய மனம் பெற்றதால் சிங்கவாகனமாக அவர்களது கால்பாதத்தில் காட்சியளிக்க அருள்பாலித்ததாகவும் இக்கதைப்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது.

கைலாயத்திற்கு ஈசனைத் திருமண செய்ய வெற்றி செய்தியோடு புறப்படுகிறாள் வண்டிமலைச்சி இதனை அறிந்த இறைவன் அவள் வரும் வழியில் வண்டுகளை குழந்தையாக உருபடைத்து, அனுப்பியதாகவும், இக்குழந்தையின் அழும் சப்தத்தைக் கேட்டு அஷ்டகாளிகள் இக்குழந்தைகளைத் தூக்கியவாறு கைலாயத்திற்கு சென்றதாகவும், ஈசன் கன்னியாக சென்றவர்கள் குழந்தையை ஏற்றியவாறு தாய்மைக் கோலத்தில் வருகின்றோர்களே என

வினவியதாகவும் கோபம் கொண்ட வண்டிமலைச்சி இனி வானுலகத்தை விட்டு மண்ணுலகத்திற்கு செல்வதாக வந்தவள் தான் இத்தெய்வத்தின் வழிபாடாகும். இக்கதைப்பாடல் கொடைநிகழ்வின் போதும் வில்லுப்பாட்டுக் கலைஞர்களால் பாடப்படுகிறது. பொதுவாக நிகழ்த்துக்கலைகள் அனைத்தும் பண்டைய தமிழர்களின் தொன்மையான வழக்காறுகளையும், மரபுகளையும் பாதுகாத்து வாழவைத்து வருகின்றன. நவீனமான உலகத்திற்கும் எடுத்துக்காட்டுகிறது

கொடை

அம்மனுக்குரிய நாள் செவ்வாய் கிழமையாகும். தைமாதம் கொடை நிகழ்த்தப்படுகிறது. கொடையின் முந்தைய நிகழ்வான ஊர்க்கூட்டத்தில் பேசி முடிவெடுகின்றார்கள். நல்லநாள் பார்த்து கால்நாட்டுதல், குடியழைப்பு, கொடைக்கு முந்தைய இரவு மாடனுக்கு அசைவ படுக்கைப் போடுதல், கணியான் ஆட்டத்தோடுத் துவக்கம், தப்பட்டை முழக்கம், சாமி கொண்டாடிகள் விரதம், அம்மனுக்கு சைவ படுக்கை, மேளதாளம், கண்திறத்தல், மஞ்சள் நீராட்டு அன்னதானம் என பலநிகழ்வுகள் நடைப்பெறுகின்றன.

திசைக்கட்டுதல்

திசைக்கட்டுதல் என்ற நிகழ்வு நான்கு திசைகளிலுள்ள சந்து தெய்வங்களுக்கு (பெண் தேவதைகள்) முட்டையை உணவாக பலியிட்ட பின்பு கொடைத் துவங்கப்படுகின்றன. இந்நிகழ்வு கன்னித் தெய்வங்கள், அகாலமரணம் அடைந்தவர்களை சாந்திப்படுத்தும் விதமாக திசைக்கட்ட சாமி கொண்டாடிகள் செல்லுகின்றனர். இந்நிகழ்வு சாமம் பன்னிரண்டு மணிக்கு தொடங்கி இரவு இரண்டு மணிக்குள் முடிவடைகிறது. இது ஒரு பலி நிகழ்வு ஆகும். தெய்வங்களைத் திருப்திப்படுத்த காலம்காலமாக நம் முன்னோர்கள் செய்யும் சடங்குகளில் சான்றாகும்.

முடிவுரை

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வடசேரி என்னும் பகுதியில் இத்தாய் தெய்வம் கிடந்த கோலத்தில் மக்களைக் காத்துவிடுகின்றன. சாலிய சமுதாயத்தினர் ஊர்வகைத் தெய்வமாக போற்றுகின்றனர். இவர்களது பூர்வீகம் வள்ளியூர், களக்காட்டிலிருந்து இங்கு குடியமைத்தவர்களாகவும், நெசவுத் தொழிலேயே முதன்மைத் தொழிலாக உடையவர் என்பதனால் 'சாலியர்' என்ற பெயர் பெற்றதாகவும் அறியமுடிகிறது. பிடி மண்ணின் மூலம் வழிபாட்டைத் தொடங்கி பல சமூகத்தினரும் வணங்கும் தாய்தெய்வமாக திருப்பதிசாரம், சுசீந்திரம், பறக்கை, இடலாக்குடி என பல இடங்களில் இச்சிறுதெய்வத்திற்கு கோவில் அமைத்து வழிபடுவதைக் காணமுடிகிறது. நாட்டார் நிகழ்த்துக்கலைகள் அனைத்துமே

நம்முன்னோர்களின் வாழ்வியலையும் கதைப்பாடல்களையும் இன்றளவும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அ.கா.பெருமாள். *தெய்வங்கள் முளைக்கும் நிலம்*. தமிழினி பதிப்பகம், 2003.
- [2] சண்முக சுந்தரம், ஸ்ரீகுமார், எஸ். *குமரி நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள்*. காவ்யா வெளியீடு, 2009.
- [3] இராமலெட்சுமி, ஆ.பா. *அருள்மிகு வண்டி மலைச்சியம்மன் கோவில் கதைகளும் வழிபாடுகளும் விழாக்களும் (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்)*. எம்ஃபில் ஆய்வேடு, நாகர்கோவில், 2005 - 2006.
- [4] முனைவர் ஆ. பா. இராமலெட்சுமி. “குமரி கோலத்தில் கொற்றவை.”, *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்-தொகுதி - 1*, டிசம்பர், 2019. E-ISSN -2582 -2810, P-ISSN-2454-3993.
- [5] பரமசிவன், தொ. பண்பாட்டு அசைவு. காலச்சுவடு, டிசம்பர், 2001.
- [6] “அத்தாளநல்லூர் ஸ்ரீ வண்டிமலைச்சி அம்மன் கோயில்.” *விக்கிபீடியா*. 21 ஜூலை 2022. <https://tinyurl.com/sd9944b8> 10 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] “வண்டிமலைச்சி அம்மன்.” *தமிழ் விக்கி*, <https://tinyurl.com/3a25fpyy> 10 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] “வடசேரி வண்டிமலைச்சி அம்மன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு.” *மாலை மலர்*. <https://www.maalaimalar.com/devotional/worship/vandi-malaichi-amman-temple-temple-special-pooja-638490> 10 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] “வண்டி மலைச்சி அம்மன் வழிபாடு.” *முத்துகமலம்*, 10 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது. <https://www.muthukamalam.com/spiritual/worshipplace/hindu/p33.html>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.